

O‘ZBEK TILINING LEKSIK QATLAMIDA METATEZIK SO‘Z JUFTLIKLARI VA SEMANTIK INVERSIYA HODISASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20147580>

Azizov Yashin Kimovich

Oriental universiteti

Samarqand kampusi o‘qituvchisi

E-mail: yashinbek.uz@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilining leksik qatlamida metateza hodisasi natijasida yuzaga keladigan so‘z juftliklari va ular orasidagi semantik inversiya masalasi ilmiy tahlil qilinadi. Muallif metatezani faqat fonetik hodisa sifatida emas, balki leksik-semantik jarayon sifatida o‘rganish zarurligi haqidagi konsepsiyani asoslaydi. Turkiy asosli so‘zlar, taqlidiy so‘zlar va o‘zlashma leksika misolida metatezik juftliklarning semantik munosabatlari, ularning sinonimiya, antonimiya va paronimiya hodisalari bilan aloqasi ko‘rsatiladi. Semantik inversiya tushunchasi o‘zbek tilshunosligida yangi istiloh sifatida taqdim etiladi va uning metatezik o‘zgarishlar bilan bog‘liqligi dalillanadi.

Kalit so‘zlar: metateza, semantik inversiya, leksik juftlik, taqlidiy so‘z, so‘z yasash, fonetik o‘zgarish, turkiy leksika, sinxroniya, diaxroniya.

Аннотация. В данной статье научно анализируются пары слов, возникающие в результате явления метатезы в лексическом слое узбекского языка, а также вопрос семантической инверсии между ними. Автор обосновывает концепцию о необходимости изучения метатезы не только как фонетического явления, но и как лексико-семантического процесса. На примере слов тюркского происхождения, звукоподражательных слов и заимствованной лексики показаны семантические отношения метатетических пар, их связь с явлениями синонимии, антонимии и паронимии. Понятие семантической инверсии представляется как новый термин в узбекском языкознании, и доказывается его связь с метатетическими изменениями.

Ключевые слова: метатеза, семантическая инверсия, лексическая пара, звукоподражательное слово, словообразование, фонетическое изменение, тюркская лексика, синхрония, диахрония.

Annotation. This article provides a scientific analysis of metathetic word pairs in the lexical layer of the Uzbek language and the phenomenon of semantic inversion among them. The author substantiates the concept that metathesis should be studied not only as a phonetic phenomenon but also as a lexico-semantic process. Using examples from Turkic-based words, onomatopoeic words, and borrowed vocabulary, the semantic relations of metathetic pairs and their connection with synonymy, antonymy, and paronymy are demonstrated. The concept of semantic inversion is introduced as a new term in Uzbek linguistics, and its connection with metathetic transformations is substantiated.

Keywords: metathesis, semantic inversion, lexical pair, onomatopoeic word, word formation, phonetic change, Turkic vocabulary, synchrony, diachrony.

Kirish. Tilshunoslikda metateza hodisasi an’anaviy ravishda fonetik o‘zgarishlar doirasida o‘rganib kelingan bo‘lsa-da, so‘nggi o‘n yilliklarda ushbu hodisaning leksik-semantik jihatlari ham tadqiqotchilar e’tiborini tobora ko‘proq jalb etmoqda [1; 2]. O‘zbek tilshunosligida metateza masalasi B.Jo‘raev [3], Sh.Shoabdurahmonov [4], H.Jamolxonov [5] kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Biroq bu ishlarining aksariyatida metateza dialektik yoki uslubiy hodisa sifatida baholangan, uning so‘z yasashdagi roli va leksik-semantik oqibatlari esa yetarli darajada yoritilmagan. Akademik A.G‘ulomov [6] metatezani so‘z yasash usulining antik bir ko‘rinishi sifatida ilgari surgan bo‘lsa-da, bu fikr tilshunoslik jamoatchiligida keng qo‘llab-quvvatlanmadi. Ushbu maqolada shu borada yangi dalillar va tahlillar taqdim etish hamda *semantik inversiya* tushunchasini ilmiy muomalaga kiritish maqsad qilinadi.

Maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, o‘zbek tilining leksik boyligini to‘liq tushunish uchun metatezik juftliklarning semantik munosabatlarini aniqlash va tizimlashtirish zarur. Bu masala leksikologiya, etimologiya va kognitiv tilshunoslikning kesishmasida turadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda qiyosiy-tarixiy, struktural-semantik va distributiv tahlil metodlaridan foydalanildi. Manba sifatida Sh.Rahmatullayevning "O‘zbek tilining etimologik lug‘ati" [7], "O‘zbek tilining izohli lug‘ati" [8], shuningdek, o‘zbek adabiy tili va shevalarining yozma materiallaridan foydalanildi. Metatezik juftliklarning semantik munosabatlarini aniqlashda komponent tahlili va leksik-semantik maydon nazariyasiga tayanildi.

Metatezik so‘z juftliklari va ularning tasnifi

1. Metateza va leksik juftlik tushunchasi.

Metateza – so‘z tarkibidagi tovushlar yoki bo‘g‘inlarning o‘zaro o‘rin almashishi hodisasidir. Bu hodisa turli tillarda keng tarqalgan bo‘lib, fonetik, morfologik va leksik-semantik oqibatlarga ega [9]. O‘zbek tilshunosligida metatezaga uchragan so‘zlar juftligi deyilganda odatda bir so‘zning shevalardagi varianti tushuniladi. Biroq chuqurroq tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, tovush almashishi natijasida hosil bo‘lgan so‘zlar juftligi ko‘pincha mustaqil leksik birliklar maqomiga ega bo‘lib, ular orasida semantik munosabatlar tizimi shakllangan.

Ushbu maqolada *metatezik so‘z juftligi* deb tovush almashishi natijasida hosil bo‘lgan, leksik-semantik jihatdan o‘zaro bog‘liq ikki so‘zdan iborat birlikka aytiladi. Bunday juftliklar uch turga bo‘linadi: (1) ma‘nodosh (sinonimik) juftliklar, (2) ma‘nosi yaqin (paronimik) juftliklar, (3) ma‘no inversiyasi yuz bergan juftliklar.

2. Taqlidiy so‘zlardagi metatezik juftliklar.

O‘zbek tilining leksik tizimida taqlidiy so‘zlar alohida o‘rin tutadi va bu sohada metateza hodisasini yaqqol kuzatish mumkin. A.G‘ulomovning kuzatishlari va bizning qo‘shimcha tadqiqotlarimiz asosida quyidagi metatezik juftliklarni ajratish mumkin:

1) Kontakt almashinuvsiz juftliklar: *vuz – zuv, qag‘ – g‘aq*. Bu juftliklarda faqat ikki undosh o‘rin almashinadi va hosil bo‘lgan so‘zlar turli ob‘ektlarga taqlid bildiradi: *zuv* palaxmon toshining shovqinini, *vuz* esa tez uchuvchi narsaning ovozi ifodalaydi.

2) Unli orttirib almashinadigan juftliklar: *tirs – tisir, chirs – chisir, gurs – gusur*. Bu holda bitta bo‘g‘inli so‘z metateza orqali ikki bo‘g‘inli so‘z hosil qiladi. Muhimi, bu juftliklarning semantik munosabati qo‘shimcha (intensivlik, davomiylik) xarakter kasb etadi.

3) Qo‘shimcha qabul qilib almashinadigan juftliklar: *jir+ing (jiring) – jingir, taqir-tuqir – taraq-turuq*. Bu guruhda so‘z affiksatsiya va metateza hodisalari birgalikda kuzatiladi.

Ayniqsa e’tiborli jihati shundaki, yuqoridagi juftliklarning ko‘pchiligida ma‘no faqat ob‘ektning o‘zi bilan emas, balki taqlid qilinayotgan harakatning xususiyati bilan bog‘liq. Masalan,

qag‘ faqat qarg‘a ovozigiga nisbatan qo‘llanilsa, g‘aq boshqa kontekstda uchramaydi. Bu esa ushbu so‘zlarni variantdosh emas, balki mustaqil leksik birliklar sifatida talqin qilishni taqozo etadi [6].

3. Turkiy asosli so‘zlardagi metatezik juftliklar.

Turkiy so‘zlar etimologiyasini tahlil qilish metatezik juftliklarning keng tarqalganligini ko‘rsatadi. Quyidagi jadvalda bir qator metatezik juftliklar va ularning ma‘naviy munosabatlari keltiriladi:

1-jadval. Turkiy so‘zlardagi metatezik juftliklar va semantik munosabatlari

<i>qis (siqmoq) – siq (qismoq)</i>	Semantik yaqinlik (sinonimiya)	K‘oz qismoq – ko‘z siqmoq
<i>but (oyoq) – tub (quyi, past)</i>	Mantiqiy bog‘liqlik	Jonzotning pastki qismi
<i>quch (bag‘irga bos) – chuq (tashlandi)</i>	Semantik inversiya	Quchish = tashlanish
<i>qichi (qichig‘i qo‘zg‘a) – chiq (ko‘taril)</i>	Semantik inversiya	Qichish → tashqariga chiqish
<i>yas (yoyil) – say (toshloq tekislik)</i>	Ma‘naviy yaqinlik	Tekislik semantikasi
<i>baqa (dumaloq) – qaba (biroz shishgan)</i>	Ma‘naviy yaqinlik	Shakl semantikasi

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, metatezik juftliklarning semantik munosabati bir xil emas. Ko‘p hollarda ikkala so‘z ham o‘zaro semantik bog‘liqlikni saqlaydi, biroq ma‘no ko‘chishi yuz bergan hollarda esa biz *semantik inversiya* hodisasini kuzatamiz [10].

Semantik inversiya: yangi istiloh taklifi. Semantik inversiya deb biz metateza yoki boshqa fonetik o‘zgarishlar natijasida so‘z shakli o‘zgarib, uning ma‘nosi ham sezilarli darajada o‘zgarib, ammo ikki so‘z orasida mantiqiy-semantik bog‘liqlik saqlanib qolgan hodisani ataymiz. Bu hodisa quyidagi belgilari bilan tavsiflanadi:

- a) shakl o‘zgarishi: fonetik komponentlar o‘rin almashinadi;
- b) ma‘no o‘zgarishi: leksik-semantik komponent siljiydi;
- v) semantik bog‘liqlik: ikkala so‘z orasida mantiqiy yoki tasviriy bog‘liqlik saqlanadi.

Semantik inversiyaning eng yaqqol namunasi sifatida *quch – chuq* juftligini ko‘rsatish mumkin. *Quch* so‘zi «ikki qo‘l bilan bag‘irga bos» ma‘nosini, *chuq* esa «tashlandi, otildi» ma‘nosini ifodalaydi. Bu ikki tushuncha bir xil harakat (quchoqlash uchun tashlanish)ning ikki jihatini aks ettiradi. Shuningdek, *qichi – chiq* juftligida ham shu holat kuzatiladi: qichish sodir bo‘lganda teri sirtiga toshma chiqadi, ya‘ni *qichi → chiq* munosabati sababiy semantik inversiyani hosil qiladi.

Semantik inversiya hodisasi flektiv tillarda, xususan, arab tilida yanada yaqqolroq namoyon bo‘ladi: *aksar – askar, motam – tamom, sohil – hosil, munis – nomus*. O‘zbek tiliga o‘zlashgan bu so‘zlar juftligida ham tovush almashishi semantik o‘zgarish bilan birga yuz berganini kuzatishimiz mumkin. Masalan, *sohil* (qirg‘oq) va *hosil* (mahsulot) so‘zlari orasida geografik-ekologik semantik bog‘liqlik mavjud – qirg‘oq tuprog‘i hosil beradi.

Muhokama va natijalar. Olib borilgan tadqiqot quyidagi xulosalarga zamin yaratadi:

Birinchidan, metateza hodisasi faqat fonetik yoki dialektologik hodisa sifatida emas, balki *leksik-semantik jarayon* sifatida ham o‘rganilishi lozim. Buning uchun metatezik juftliklarning etimologik va sinxron tahlili zarurdir.

Ikkinchidan, taqlidiy so‘zlardagi metatezik juftliklar variantdosh so‘zlar emas, balki *mustaqil leksik birliklar* sifatida talqin qilinishi kerak, chunki ular turli ob‘ekt va hodisalarga nisbatan qo‘llaniladi va o‘zaro almashtirib bo‘lmaydi.

Uchinchidan, turkiy so‘zlar etimologiyasida kuzatiladigan metatezik juftliklar A.G‘ulomov ta‘kidlaganidek, so‘z yasashning antik usuli sifatida namoyon bo‘lgan bo‘lib, bu fikrni yangi misollar bilan kuchaytirish mumkin.

To‘rtinchidan, o‘zbek tilshunosligi uchun yangi tushuncha sifatida taklif etilayotgan *semantik inversiya* hodisasi metatezik o‘zgarishlar bilan bog‘liq holda kuzatiladi va bu tushuncha o‘zbek tilining leksik tizimini chuqurroq o‘rganishga xizmat qiladi.

Tadqiqotimiz shuni ham ko‘rsatadiki, metatezik juftliklarning semantik munosabatlari uch turda: sinonimiya, paronimiya va semantik inversiya ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Bu esa metatezani leksik semantika tizimida alohida o‘rganishni taqozo etadi.

Xulosa. Ushbu maqolada o‘zbek tilining leksik qatlamida metatezik so‘z juftliklari va semantik inversiya hodisasi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni ilgari surish imkonini beradi:

1. O‘zbek tilida metateza hodisasi fonetik o‘zgarish sifatida emas, balki leksik-semantik hodisa sifatida ham o‘rganilishi kerak.

2. Metatezik so‘z juftliklari semantik jihatdan uch turga bo‘linadi: sinonimik, paronimik va semantik inversiyali juftliklar.

3. Semantik inversiya – metateza yoki boshqa fonetik o‘zgarishlar natijasida so‘z shakli o‘zgarib, ma‘nosi ham siljigan, ammo ikkala so‘z orasida mantiqiy-semantik bog‘liqlik saqlangan hodisadir.

4. Taqlidiy so‘zlardagi metatezik juftliklar mustaqil leksik birliklar maqomiga ega bo‘lib, ular bir-birini almashtirib ishlatilmaydi.

5. O‘zbek tilshunosligi uchun semantik inversiya tushunchasini ilmiy muomalaga kiritish maqsadga muvofiq.

Kelajakda ushbu sohadagi tadqiqotlar doirasini kengaytirish maqsadida o‘zbek tiliga o‘zlashgan so‘zlardagi va boshqa turkiy tillardagi metatezik juftliklarni qiyosiy o‘rganish, shuningdek, semantik inversiya hodisasini kognitiv tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Blevins J. (2004) *Evolutionary Phonology: The Emergence of Sound Patterns*. – Cambridge: Cambridge University Press, –349 p.

2. Campbell L. (2013) *Historical Linguistics: An Introduction*. – Edinburgh: Edinburgh University Press, – 395 p.

3. Jo‘raev B. (1968) O‘zbek tili tovushlarining o‘rin almashishi (metateza) hodisasi // O‘zbek tili va adabiyoti, 5-son.

4. Shoabdurahmonov Sh. (1961) Tovushlarning almashinishi (metateza) // O‘zbek tili va adabiyoti, 5-son. – B. 33-36.

5. Jamolxonov H. (2005) Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T.: Talqin. – B. 76-77.

6. G‘ulomov A.G‘. (1949) O‘zbek tilida so‘z yasash yo‘llari haqida // Til va adabiyot instituti asarlari. – Toshkent. – B. 77-80.

7. Rahmatullayev Sh. (2000) O‘zbek tilining etimologik lug‘ati (turkiy so‘zlar). – Toshkent: Universitet.

8. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. (2006-2008) 5 tomlik. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi.

9. Trask R.L. (1996) *A Dictionary of Phonetics and Phonology*. – London: Routledge. – 424 p.
10. Kripke S.A. (1980) *Naming and Necessity*. – Cambridge: Harvard University Press. – 172 p.
11. Haydarov A. (2006) Fonetik o‘zgarishning vazifasi // *O‘zbek tili va adabiyoti*, 6-son. – B. 75-77.
12. Matg‘oziyev A. (1971) So‘zlarning fonetik o‘zgarishi tarixidan // *O‘zbek tili va adabiyoti*, 6-son. – B. 38-40.
13. Qo‘ng‘urov R. (1961) O‘zbek adabiy tilida tasviriy so‘zlarning fonetik xususiyatlari haqida // *O‘zbek tili va adabiyoti*, 4-son. – B. 44-50.